

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В КУЛЬТУРНОМ ТУРИЗМЕ (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ИЧАН-КАЛА»)

Султанова Гулчехра Озодовна

преподаватель,

Ургенчский Государственный Университет,

Узбекистан, г. Ургенч

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14916695>

Аннотация: В статье представлена информация о демонстрации произведений прикладного искусства на зарубежных выставках. Описывается представление уникальных экспонатов государственного музея-заповедника «Ичан-кала» на выставке, организованной в Институте арабского мира во Франции в 2022 году. Показано, как подобные выставки не только знакомят иностранных туристов с историей страны, но и способствуют повышению интереса к национальной культуре и истории. Освещается значение образцов прикладного искусства в развитии туризма и популяризации национального искусства и культуры.

Ключевые слова: Музей, прикладное искусство, зарубежные выставки, экспонаты, музей-заповедник «Ичан-кала», культурный туризм.

В современных условиях приоритетными задачами музейной деятельности являются комплексное развитие музеев в соответствии с актуальными требованиями, формирование экспозиций международного уровня и научное исследование музейных коллекций. Важными вопросами являются изучение музейной документации, реставрация древних экспонатов, повышение знаний и навыков по их сохранению, налаживание международного сотрудничества.

С 1993 года музеи-заповедники Узбекистана начали организовывать передвижные выставки в зарубежных странах, активно представляя на них уникальные экспонаты, информационные буклеты, фотоколлекции исторических памятников и макеты. Организация таких выставок не только усиливает интерес и стремление зарубежной аудитории к Узбекистану, но и создает возможности для оперативного распространения информации о музейных экспозициях, специальных программах, новых выставках и установления партнерских отношений. Опыт, накопленный в процессе проведения и анализа международных

выставок, стал одним из определяющих факторов развития туризма в музеефицированных объектах Узбекистана.

Государственный музей-заповедник «Ичан-кала», развивая международное сотрудничество, принимает активное участие в зарубежных выставках. Уникальные экспонаты, хранящиеся в фонде музея, сегодня демонстрируются на выставках, проводимых за рубежом.

В период с 21 ноября 2022 года по 4 июня 2023 года в Институте арабского мира в Париже Фондом развития культуры и искусства Республики Узбекистан была организована выставка «Дорога в Самарканд, чудеса шелка и золота». В экспозиции наряду с другими музеями республики были представлены уникальные экспонаты из фондов государственного музея-заповедника «Ичан-кала».

В рамках выставки широкая международная аудитория впервые на территории Европы получила возможность познакомиться с более чем тремястами уникальными и неповторимыми шедеврами народного декоративно-прикладного искусства из девяти крупных музеев Узбекистана. Среди них были представлены и бережно хранящиеся в государственном музее-заповеднике «Ичан-кала» уникальные антикварные предметы, созданные хорезмскими мастерами. На выставке экспонировались шесть уникальных произведений искусства из музея: «Камар боги» - мужское поясное украшение (КР 176), «Камар боги» - мужское поясное украшение (КР 176) (КР 188), «Болалар камари» - детский пояс (КР 355), «Бутунтирнок» - височно-ушное женское украшение (КР 1170), «Камар» - пояс (КР 356), «Эркаклар ридоси» - мужская верхняя одежда (КР 688).

Каждый экспонат из фонда музея-заповедника «Ичан-кала», представленный на выставке, заслуживал особого внимания, поскольку произведения прикладного искусства, созданные нашими предками с высоким художественным мастерством, свидетельствуют о национальной духовности, традициях и богатой культурной истории, формировавшихся на протяжении веков. Выставка достигла значительного успеха, привлекла внимание европейской общественности и собрала около 200 000 посетителей.

Благодаря подобным проектам международная общественность получает возможность познакомиться с богатым культурным и историческим наследием Узбекистана. Демонстрация культурного наследия Узбекистана на таких масштабных выставках не только

знакомит иностранных туристов с историей страны, но и служит повышению интереса к национальной культуре и истории.

Демонстрация музейной коллекции в общемировом масштабе имеет исключительно важное значение. Именно музей способен сохранить память об образцах национального и общечеловеческого наследия, их создателях и запечатлеть её в сознании будущих поколений.

В большинстве развитых стран мира сформировались традиции сохранения, музеефикации историко-культурных объектов и их широкого использования в культурном туризме. Определение критериев совершенствования туризма в музеефицированных объектах и факторов развития служит основой для развития культурного туризма. В настоящее время изучение и практическое применение опыта развитых стран становится ключевой задачей для развития музейного туризма, определения его устойчивых направлений, совершенствования и научной организации музейных экспозиций.

Фундаментальные реформы, осуществляемые в Узбекистане, находят свое отражение в экономической, политической, социальной и культурно-духовной сферах, включая национальный туризм. Важную роль в развитии отрасли играют принятые официальные документы в сфере туризма.

Особое значение в развитии культурного туризма Узбекистана имеет деятельность государственного музея-заповедника «Ичан-кала» в Хиве, Самаркандского государственного объединенного художественного музея-заповедника и Бухарского государственного музея-заповедника. Эти объекты служат основными средствами отражения истории и культуры нации в развитии международного туризма. Территория заповедника включает все комплексы, имеющие историческую, архитектурную и художественную ценность. В музее-заповеднике «Ичан-кала» расположено 54 историко-культурных памятника, из которых 31 включен в туристические маршруты, а в 19 размещены музейные экспозиции. Музеефицированные исторические памятники не только привлекают внимание туристов со всего мира, но и выполняют современные функции.

Для туристов и посетителей в музее-заповеднике организованы торговые ряды, где представлены изделия народного прикладного искусства: предметы гончарного искусства и чеканки, образцы резьбы по дереву, ножи, ковровые изделия, национальные куклы и современная одежда. Образцы прикладного искусства способствуют не только

знакомству зрителей и молодого поколения с национальной культурой, но и формированию чувства национальной гордости. Каждый предмет, приобретаемый иностранными туристами и посетителями, имеет важное значение в популяризации национального искусства и культуры.

Список использованной литературы:

1. Muhamedova M. S. O'zbekiston tarixiy shaharlaridagi muzeylashtirilgan ob'ektlarda turizmning shakllanishi va rivojlanish istiqbollari (XX asr II yarmi - XXI asr boshlari). – Toshkent: Lesson press, 2020. – B. 84
2. Юсупов Х. Хива шаҳрига саёҳат. Йўлкўрсаткич. – Урганч, 2022. – Б. 6.
3. Султанова, Г. О. (2023). “Ичан қалъа” давлат музейининг шакилланиши ва ундаги амалий санъат намуналари. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(16), 307-312.
4. Султанова, Г. О. (2022, April). Uzbek turk madaniy aloqalarining rivozhlanishi (Бадий хунармандчилик соҳаси мисолида). In E Conference Zone (pp. 34-39).
5. “Ichan qal'a” davlat muzey-qo'riqxonasi fondi arxiv hujjatlari.